

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭПИСТОЛЯРИЯ

Мамашарипов Козимжон Маъруфжон угли

Наманганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963860>

Аннотация. Данная статья посвящена изучению возникновения и развития эпистолярия. В статье представлен краткий обзор истории возникновения и развития эпистолярия, проанализированы и систематизированы научные подходы ученых относительно определения данного понятия и определены основные классификации эпистолярных текстов.

Ключевые слова: эпистолярный, эпистолярный жанр, эпистолярная литература, эпистолярный писателя.

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE EPISTOLARY

Abstract. This article is devoted to the study of the emergence and development of the epistolary. The article presents a brief overview of the history of the emergence and development of the epistolary, analyzes and systematizes the scientific approaches of scientists regarding the definition of this concept, and defines the main classifications of epistolary texts.

Keywords: epistolary, epistolary genre, epistolary literature, writer's epistolary.

Эпистолярный жанр зародился в глубокой древности. Поначалу это не имело ничего общего с вымыслом и не выходило за рамки простого обмена важной информацией. Со временем возможности жанра расширились, в котором все отчетливее стали проявляться элементы публицистики и дидактики. Именно эти черты видны в древнейших образцах античной гносеологии - письмах Платона и Аристотеля. Они содержали ценные философские взгляды на этику и методы государственного управления. Эпистолярный в переводе с греческого языка обозначает письмо, послание. Эпистолярная форма общения возникла еще в Древней Греции и носила больше поучительный характер. В эпистолярных письмах древнего времени говорилось о понятиях морали и управлении государством, т.е. они носили философские рассуждения и размышления.

Первые образцы эпистолярной литературы возникли в Европе. Французский стиль отличался искренностью и неподдельной простотой. Все, что вам нужно сделать, это прочитать «Письма» Жана-Луи Геза де Бальзака или Винсента Вейтюра. Британцы не отставали от французов. Джонатан Свифт, Джон Локк, Сидни Смит, Уолтер Скотт оставили огромное наследие в эпистолярном жанре.

Произведения в этом жанре отличаются ясностью, краткостью, естественностью и легкостью изложения. Автор свободен в выборе средств изложения. Единственное, что ограничивает его в этом выборе, - эпистолярные традиции, существующие в обществе на момент написания.

Сами письма могут быть как деловыми, так и личными. Но хотя не все они очень жесткие, они имеют четко определенную структуру. Частные письма содержат такие элементы, как дружеские шутки, шуточные пересказы, молчание и аллегории. Особое внимание уделяется форме обращения к адресату: зачастую он строго вежлив. Это можно увидеть как в деловых, так и в личных письмах.

Л.В.Щерба полагает, что эпистолярный стиль является промежуточным, поскольку существует в рамках формы делового художественного языков как разновидностей письменной речи [1,15]. А.И.Ефимов, уточняя высказывание Л.В.Щербы, постулирует наличие «множества вариантов у эпистолярного стиля» в зависимости от социальных взаимоотношений [2,5]. Ю.А.Бельчиков полагает, что эпистолярный стиль - это форма реализации устной речи [3,9].

Цель личных писем может быть разной. Они могут включать взгляды автора на все живое и неживое. Он может в чем-то признаться получателю.

Часто такие письма содержат автобиографическую информацию, которая может носить дружеский, критический, рекомендательный, похвальный, вопрошающий, а иногда и угрожающий характер. В средние века эта форма развивалась как публицистический жанр - актуальные идеи того периода высказывались и обсуждались в переписках. Форма письма была особенно популярна в период сентиментализма, поскольку позволяла раскрыть внутренний мир человека, его чувства.

В России эпистолярный жанр сформировался еще в XVI веке («Переписка Ивана Грозного с князем Курбским»). Наиболее известными произведениями в русской литературе, написанными в эпистолярном жанре, являются «Письма русского путешественника» Н.М.Карамзина, роман Ф.М.Достоевского «Бедные люди». «Письма русского путешественника», опубликованные на страницах «Московского журнала» (1791-1792), - это своеобразные путевые заметки, написанные в форме писем к друзьям, об увиденном и пережитом автором во время его путешествия по Германии, Швейцарии, Англии и Франции в 1789-1790 годах. Содержанием писем являются описание жизни, государственного устройства, культуры европейских народов, многочисленные беседы автора с известными писателями и философами.

Особое значение имеет в «Письмах» образ рассказчика «чувствительного» молодого путешественника, странствующего по Европе. Именно в его непосредственном и эмоциональном восприятии узнает читатель об особенностях жизни в других странах. «Письма русского путешественника» не только широкая панорама Европы, но и произведение, в котором закладывались основы сентиментализма как мировоззрения и художественного метода.

Роман Ф.М.Достоевского «Бедные люди» (1845) - центральное произведение раннего периода его творчества. Он написан в эпистолярной форме в виде переписки чиновника Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Можно сказать, что это своеобразная лирическая исповедь.

Бедность, полное бесправие и унижение человеческого достоинства «маленького человека» изображены здесь с поразительными подробностями и огромной художественной силой.

Эпистолярная литература - это собрание произведений, в которых используется форма письменной ссылки на другого человека. Также распространена научная, публицистическая и художественная эпистолярная литература; основные жанры - поэтическое послание и роман в письмах, такие как «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия» М.А.Булгакова, «Бедные люди» Ф.М.Достоевского, «Евгений Онегин» А.С.Пушкина. В XVIII в. эпистолярный жанр получил развитие в русской литературе в произведениях Курганова, Капниста, Фонвизина, Новикова, Державина.

Однако наиболее распространен был эпистолярный жанр в XIX в. При этом огромная роль в его распространении в художественной литературе принадлежит А.С.Пушкину. Достаточно указать на его послания «В Сибирь», «К Чаадаеву», «А.П. Керн» и др. Прием эпистолярного жанра использует и А.С.Пушкин. Кроме того, написание, выражение мыслей и чувств на бумаге в его произведениях является испытанием для главного героя. В письмах пушкинских героев «ум» и «сердце», «эмоции» и «ум» стоят, конечно, рядом, что позволяет рассматривать их с этих двух позиций. Таким образом, весь роман Пушкина «Капитанская дочка» написан в виде заглавных букв, посланий, "записок" - так описывает их сам Пушкин. Наиболее яркими образцами эпистолярного жанра в художественной литературе являются знаменитые письма Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне в романе «Евгений Онегин». Оба письма отражают глубокие душевные переживания героев, отличающиеся высоким уровнем эмоциональности и искренности. Именно поэтому письменный жанр способен передать самые искренние и эмоциональные переживания главных героев, А.С.Пушкин ссылается на него в своем романе. Любовь Татьяны к Онегину - это ее первое чувство. А письмо, которая она решила написать, - первый поступок любви. Татьяна пишет его ночью, в состоянии сильного волнения после разговора с няней. Почему же Татьяна все же решила написать письмо? Ведь в XIX веке не принято было девушке первой признаваться в любви, это считалось большой дерзостью. Именно в этом кроется причина волнения героини. Она не знает, как отнесется Онегин к ее признанию. Фактически Татьяна вверяет Онегину свою судьбу, честь, репутацию. Перед тем, как привести в романе текст самого письма, автор утверждает его подлинность, жизненную правдивость, говорит, что оно лежит перед ним. Письмо героини предельно искренно, это письмо, где «сердце говорит, где все наружи, все на воле». Нужно очень сильно любить, чтобы написать Онегину первой. Но Татьяна робеет, ей страшно назвать адресата «Письмо готово, сложено для кого ж оно?». Вначале письма Татьяна называет Онегина на «Вы», в центральной и заключительной части переходит на «Ты».

Однако в последних строках, когда ее чувство умолкло, и заговорили благоразумие и страх, Татьяна снова перешла на «Вы». В этом письме настоящая исповедь неопытного сердца, тревожные ожидания, сомнения («Кто ты, мой ангел ли хранитель или холодный искунитель?»), верность чувству («Нет, никому на свете не отдала бы сердца я»). Здесь в полной мере перед читателем предстает духовный облик Татьяны, ее отношение к любви. Будучи убежденным реалистом, поэт стремится максимально правдиво представить перед взором читателя оба письма. Автор говорит о их подлинности и достоверности, жизненной правдивости. Жанр письма помогает Пушкину раскрыть исповедь влюбленной девушки, ее сомнения, полные тревоги и волнения ожидания. Примечательно, что в самом начале письма Татьяна использует Вы - обращение, однако в середине письма и в заключительной его части переходит на «Ты», а в последних строках вновь переходит на «Вы». Подобное чередование обращений свидетельствует о смятенном состоянии души Татьяны. В момент наибольшего эмоционального подъема она использует Ты - обращение, а когда чувства несколько успокаиваются, она переходит к официальному «Вы».

Эпистолярный жанр в русской литературе получил наибольшее распространение в творчестве великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В XIX веке он написал свое первое произведение «Бедняки».

На момент написания романа Федору Михайловичу не было и тридцати лет. Роман написан в эпистолярной форме - в виде переписки пожилого чиновника Макара Алексеевича Девушкина и молоденькой «поруганной девушки» - сироты Вареньки Доброселовой. Форму эпистолярного романа разрабатывала известная просветительская проза: «Новая Элоиза» Ж.Ж.Руссо, «Страдание молодого Вертера» И.В.Гете, «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живущих в Лионе» Н. Ж. Леонара (именами героев последнего романа наделены слуги в доме-«трущобе», где проживает Макар Алексеевич). В этих европейских произведениях переписку ведут интеллектуальные, утонченные герои. Жанровая форма «Бедных людей» очевидно вызвана не подражанием западным образцам и не полемикой с ними.

Эта форма вылилась из личного опыта писателя прежде всего: она была подготовлена напряженной перепиской Достоевского с братом Михаилом и отцом, М.А.Достоевским. В письмах к отцу постоянно звучат сетования на бедность, причем знаками «неприличной» бедности оказывается отказ от чаепития и новых сапог (как и у Девушкина). Письма к брату Михаилу свидетельствуют о муках самоопределения Достоевского как человека и писателя. Но эпистолярного жанра требовал и сам душевный склад избранного Достоевским главного героя - Макара Девушкина, мечтателя с позывами к сочинительству.

Центральными героями романа стали - Варвара Доброселова и Макар Девушкин. Герои рассказывают друг другу о своих буднях, делятся переживаниями и горестями, дают советы и просто поддерживают друг друга Роман Ф.М.Достоевского «Бедные люди» (1845) - центральное произведение раннего периода его творчества. Он написан в эпистолярной форме в виде переписки чиновника Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Можно сказать, что это своеобразная лирическая исповедь. Бедность, полное бесправие и унижение человеческого достоинства «маленького человека» изображены здесь с поразительными подробностями и огромной художественной силой.

Л.П.Гроссман делает важное заключение: «Описание, речь, пейзаж, литературный портрет, публицистика, памфлет, пародия - все это нигде не выступает в его письмах как самостоятельный жанр и только сообщает летучие штрихи для наиболее полного выявления основного эпистолярного стиля» [4,498]. Изучая тексты посланий И.Грозного, Д.В.Попов пришел к следующему выводу: «... при анализе текста посланий Ивана Грозного мы считаем возможным использовать термин «жанр» в общефилологическом плане. При этом учитываем, что специфические языковые особенности посланий, обусловленные вторым южнославянским влиянием, показывают формирование в XVI в. публицистического жанра литературного языка, с одной стороны, и продолжение традиций эпистолярной литературы - с другой» [5,73].

Так, в русской литературе эпистолярный жанр характеризуется высшими образцами - романами Карамзина, Пушкина, Достоевского. Он способствовал развитию русской литературы, направлению ее экономической и общественной литературы, великим русским гуманитарным достижениям.

REFERENCES

1. Щерба, Л. В. Современный русский литературный язык / Л. В. Щерба // Рус. яз. в шк. – 1939. – № 4. – С. 21.
2. Ефимов, А. И. Стилистика художественной речи / А. И. Ефимов. – М., 1957. – С. 4
3. Бельчиков, Ю. А. Литературный язык / Ю. А. Бельчиков // Русский язык: энциклопедия / под ред. Ф. П. Филина. – М.: Сов. энцикл., 1979.– С. 131.
4. Гроссман Л.П. Культура писем в эпоху Пушкина // Цех пера: Эссеистика. – М.: Аграф, 2000. – С. 491-499.
5. Попов, Д. В. "Об эпистолярном жанре в эпоху античности." Преподавание языка и литературы 8 (2018): 73-75.992